

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА МОЛОДЕЖИ

YOSHLAR ORASIDA BIOLOGIK YOSHNI BAHOLASHDA ANTROPOMETRIK VA
GEMODINAMIK KO'RSATKICHLARNING PROGNOSTIK AHAMIYATI

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ANTHROPOMETRIC AND HEMODYNAMIC
PARAMETERS IN THE ASSESSMENT OF BIOLOGICAL AGE IN YOUTH

Норматова Ш.А.- доцент, PhD

<https://orcid.org/0000-0001-6057-555X>

Эрматова Г.А.

<https://orcid.org/0009-0004-7263-3875>

Central Asian Medical University

Аннотация. Рост распространённости ожирения среди молодежи обуславливает необходимость ранней оценки факторов ускоренного биологического старения. **Целью исследования** является оценить прогностическую значимость индекса массы тела, индекса округлости тела и артериального давления в определении биологического возраста. Обследовано 382 студента (18-25 лет). Установлены достоверные положительные корреляции биологического возраста с индексом массы тела (ИМТ) ($r=0,52$), индексом округлости тела (ИОТ) ($r=0,61$) и показателями артериального давления ($p<0,001$). Полученные данные подтверждают высокую информативность ИОТ как раннего предиктора ускоренного биологического старения у молодежи.

Ключевые слова: биологический возраст, индекс массы тела, индекс округлости тела, артериальное давление, молодежь, метаболический синдром.

Annotatsiya. Yoshlar orasida semizlikning tarqalish darajasi ortib borayotgani biologik qarishning tezlashuvi omillarini erta baholash zaruratini belgilaydi. Tadqiqotning maqsadi tana massasi indeksi, tana dumaloqligi indeksi va arterial qon bosimining biologik yoshni aniqlashdagi prognostik ahamiyatini baholashdan iborat. Tadqiqotda 18-25 yoshdagi 382 nafar talaba ishtirok etdi. Biologik yosh bilan tana massasi indeksi (TMI) ($r=0,52$), tana dumaloqligi indeksi (TDI) ($r=0,61$) hamda arterial qon bosimi ko'rsatkichlari o'rtasida ishonchli ijobiy korrelyatsiyalar aniqlandi ($p<0,001$). Olingan natijalar TDI yoshlar orasida biologik qarishning tezlashuvini erta aniqlashda yuqori informativ ko'rsatkich ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: biologik yosh, tana massasi indeksi, tana dumaloqligi indeksi, arterial qon bosimi, yoshlar, metabolik sindrom.

Abstract. The increasing prevalence of obesity among young people necessitates early assessment of factors associated with accelerated biological aging. The aim of this study was to evaluate the prognostic significance of body mass index, body roundness index, and arterial blood pressure in determining biological age. A total of 382 students aged 18-25 years were examined. Significant positive correlations were found between biological age and body mass index (BMI) ($r=0.52$), body roundness index (BRI) ($r=0.61$), as well as arterial blood pressure parameters ($p<0.001$). The obtained data confirm the high informativeness of BRI as an early predictor of accelerated biological aging in young individuals.

Keywords: biological age, body mass index, body roundness index, arterial blood pressure, youth, metabolic syndrome.

Актуальность. Метаболический синдром (МС) представляет собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современности, что обусловлено его высокой распространённостью и ассоциацией с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа [1]. По данным многих исследований, распространённость МС варьирует от 20 до 40% среди взрослого населения, при этом наблюдается тенденция к росту среди молодежи [2, 3].

В Узбекистане отмечается увеличение частоты ожирения и метаболических нарушений: около 27,4% молодежи имеют избыточную массу тела, а среди студентов медицинских вузов этот показатель достигает 28,2%. Особую обеспокоенность вызывает рост абдоминального ожирения и повышение артериального давления у лиц молодого возраста [4, 5].

Традиционный индекс массы тела (ИМТ), несмотря на широкое применение, имеет ограничения, поскольку не отражает распределение жировой ткани. В связи с этим в последние годы активно изучается индекс округлости тела (ИОТ), который более точно отражает висцеральное жиросложение и обладает высокой прогностической ценностью в отношении метаболических нарушений [6, 7].

Биологический возраст рассматривается как интегральный показатель функционального состояния организма и темпов старения, позволяющий выявлять ранние признаки неблагополучия [8].

Целью исследования является оценить прогностическую значимость антропометрических (ИМТ, ИОТ) и гемодинамических показателей (артериальное давление) в определении биологического возраста у молодежи.

Материалы и методы. В исследование включено 382 студента медицинского вуза в возрасте 18-25 лет, из них юноши составили 180 и девушки – 202. Исследование проводилось на базе кафедры «Моделирование гигиенических и медицинских процессов» Central Asian Medical University за период с 2023 г. по 2025 г.

В рамках исследования применён комплекс клинико-гигиенических и статистических методов, включающих антропометрическое обследование, оценку гемодинамических показателей, анкетирование и расчет биологического возраста.

Антропометрическое обследование проводилось по общепринятой методике с использованием стандартизированного оборудования. Масса тела определялась с точностью до 0,1 кг, рост - с точностью до 0,5 см. На основании полученных данных рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) как отношение массы тела (кг) к квадрату роста (m^2). Оценка абдоминального ожирения проводилась с использованием индекса округлости тела (ИОТ), рассчитываемого на основе показателей окружности талии и роста обследуемых.

Гемодинамические показатели оценивались путём измерения артериального давления (систолического и диастолического) в положении сидя после 10-минутного отдыха с использованием автоматического тонометра. Измерения проводились в стандартных условиях с соблюдением методических рекомендаций, результаты фиксировались в мм рт. ст.

Для выявления поведенческих факторов риска использовался метод анкетирования. Анкета включала вопросы, направленные на оценку характера питания, уровня физической активности, наличия вредных привычек, режима сна и уровня психоэмоционального напряжения. Полученные данные позволили охарактеризовать образ жизни студентов и выявить основные модифицируемые факторы риска метаболического синдрома.

Расчёт биологического возраста осуществлялся с использованием регрессионной модели, включающей антропометрические (ИМТ, ИОТ), гемодинамические показатели, а также календарный возраст.

Биологический возраст рассчитан по следующей формуле:

$$BV = -4,87 + 0,62 \times V + 0,83 \times ИМТ + 15,72 \times ИОТ + 0,04 \times СД + 0,02 \times ДД \quad \text{где,}$$

БВ - биологический возраст (лет); V - календарный возраст (лет); ИМТ - индекс массы тела

(кг/м²); ИОТ - отношение окружности талии к росту; СД - систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); ДД - диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.).

Полученные значения биологического возраста сопоставлялись с паспортным возрастом для определения темпов старения организма.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ SPSS 23.0 с применением методов описательной статистики, корреляционного и регрессионного анализа. Достоверность различий оценивалась при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Полученные в ходе анкетирования данные позволили выявить высокую распространенность поведенческих и метаболических факторов риска среди студенческой молодежи, что нашло отражение в изменениях антропометрических показателей и ускорении биологического старения.

Установлено, что значительная доля студентов характеризуется нерациональным питанием, недостаточной физической активностью, высоким уровнем психоэмоционального стресса и нарушениями режима сна. Эти факторы являются ключевыми звеньями в патогенезе метаболического синдрома и напрямую связаны с формированием абдоминального ожирения и гемодинамических нарушений.

Результаты антропометрического анализа показали, что у 31,4% студентов выявлены признаки абдоминального ожирения, тогда как по показателю ИМТ избыточная масса тела и ожирение суммарно диагностированы у 38,0% обследованных. При этом особый интерес представляет группа лиц с нормальным ИМТ, но повышенными значениями индекса округлости тела (ИОТ), у которых биологический возраст превышал паспортный в среднем на 1,9 года. Данный факт свидетельствует о наличии скрытых метаболических нарушений, не выявляемых при использовании только традиционных антропометрических критериев (табл. 1).

Таблица 1

Антропометрические показатели и уровень артериального давления в зависимости от категорий ИМТ

Показатель	Норма ИМТ (n=209)	Избыточная масса (n=108)	Ожирение (n=37)	χ^2 / F	p
Повышенное АД, n (%)	18 (8,6%)	26 (24,1%)	14 (37,8%)	$\chi^2=26,4$	$<0,001$
ИОТ (M \pm SD)	3,2 \pm 0,5	4,7 \pm 0,6	5,8 \pm 0,7	F=112,3	$<0,001$
Биологический возраст (лет)	28,4 \pm 6,1	35,9 \pm 7,4	42,6 \pm 8,3	F=96,7	$<0,001$

Анализ взаимосвязей показал, что неблагоприятные поведенческие факторы, выявленные при анкетировании, тесно коррелируют с увеличением значений ИОТ. Так, нерегулярное питание, высокая частота потребления фастфуда и сладостей, а также недостаточное потребление овощей и воды способствуют накоплению висцеральной жировой ткани, что отражается в росте показателя ИОТ (табл. 2).

Таблица 2

Связь характера питания с наличием абдоминального ожирения (по ИОТ)

Показатель	ИОТ < 4,0 (n=262)	ИОТ \geq 4,0 (n=120)	χ^2	p
Нерегулярное питание	78 (29,8%)	55 (45,8%)	8,9	0,003
Частое употребление фастфуда	104 (39,7%)	82 (68,3%)	21,6	$<0,001$

Ежедневные сладости	96 (36,6%)	72 (60,0%)	14,8	<0,001
Недостаток воды	135 (51,5%)	90 (75,0%)	13,2	<0,001

В свою очередь, гиподинамия (выявленная у 41,6% студентов) и длительное пребывание в сидячем положении (62,7%) усугубляют нарушения липидного и углеводного обмена, усиливая абдоминальное ожирение (табл. 3).

Таблица 3

Влияние физической активности на показатели ИОТ и биологического возраста

Уровень активности	ИОТ (M ± SD)	Биологический возраст (лет)	F	p
Низкий (n=159)	4,9 ± 0,8	36,8 ± 7,5	48,2	<0,001
Умеренный (n=131)	4,2 ± 0,7	32,4 ± 6,8		
Высокий (n=92)	3,5 ± 0,6	28,9 ± 5,9		

Показано, что именно индекс округлости тела демонстрирует наиболее тесную связь с биологическим возрастом ($r=0,61$; $p<0,001$), превосходя по информативности индекс массы тела ($r=0,52$; $p<0,001$). Это указывает на ведущую роль висцерального жира отложения в механизмах преждевременного старения организма. При этом повышение ИОТ сопровождается прогрессирующим увеличением биологического возраста: при значениях ИОТ выше 5,0 разница между биологическим и паспортным возрастом достигает 4 лет и более, что расценивается как выраженное ускоренное старение.

Дополнительным фактором, усиливающим процессы биологического старения, выступают гемодинамические нарушения. Установлено, что у 15,3% студентов отмечается повышение артериального давления, которое статистически значимо связано с увеличением как ИМТ, так и ИОТ. Повышенные значения артериального давления, в сочетании с абдоминальным ожирением, формируют неблагоприятный кардиометаболический профиль и вносят значительный вклад в увеличение биологического возраста, что подтверждается результатами регрессионного анализа. Корреляционный анализ показал наличие статистически значимых положительных связей между биологическим возрастом и всеми исследуемыми показателями. Наиболее тесная связь установлена с индексом округлости тела ($r=0,61$; $p<0,001$), затем с индексом массы тела ($r=0,52$; $p<0,001$), систолическим артериальным давлением ($r=0,41$; $p<0,001$) и диастолическим давлением ($r=0,29$; $p<0,001$). Физическая активность продемонстрировала отрицательную корреляцию с биологическим возрастом ($r=-0,38$; $p<0,001$), что свидетельствует о ее защитной роли (табл. 4).

Таблица 4

Корреляционная связь факторов риска с биологическим возрастом

Показатель	R	p
ИОТ	0,61	<0,001
ИМТ	0,52	<0,001
САД	0,41	<0,001
ДАД	0,29	<0,001
Стресс	0,44	<0,001
Физическая активность	-0,38	<0,001

Особое значение имеет влияние психоэмоционального состояния. Высокий уровень стресса ($6,8 \pm 1,9$ баллов), нарушения сна и отсутствие эффективных стратегий стресс-менеджмента у значительной части студентов способствуют активации нейроэндокринных механизмов, включая гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, что в свою очередь усиливает процессы липогенеза и способствует формированию висцерального

ожирения. Это косвенно подтверждается более высокими значениями ИОТ и биологического возраста у студентов с неблагоприятными психоэмоциональными характеристиками (табл. 5).

Таблица 5

Связь психоэмоциональных факторов с биологическим возрастом

Показатель	Биологический возраст (лет, $M \pm SD$)	F / r	p
Низкий стресс (1-3 балла)	27,6 ± 5,4	-	-
Умеренный стресс (4-7)	32,8 ± 6,7	F=39,5	<0,001
Высокий стресс (8-10)	38,7 ± 7,9	-	-
Корреляция стресс-БВ	-	r=0,44	<0,001

Низкий уровень осведомленности о метаболическом синдроме (39,5%) на фоне высокой декларируемой значимости здорового образа жизни свидетельствует о наличии разрыва между знаниями и практическим поведением. Это отражается в высокой распространенности факторов риска и их влиянии на биологический возраст.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что совокупность поведенческих факторов риска, выявленных при анкетировании, реализуется через формирование абдоминального ожирения, оцененного с помощью ИОТ, и гемодинамических нарушений, что приводит к ускорению биологического старения у молодежи. Индекс округлости тела в данном контексте выступает как наиболее чувствительный интегральный маркер ранних метаболических изменений и может быть рекомендован для использования в скрининговых программах.

При изучении статистических критериев таких, как χ^2 , ANOVA, регрессионного анализа, позволило подтвердить достоверность выявленных различий и взаимосвязей (табл. 6).

Таблица 6

Множественный регрессионный анализ факторов, влияющих на биологический возраст

Показатель	β	SE	t	P
ИМТ	0,95	0,11	8,6	<0,001
ИОТ	2,10	0,38	5,5	<0,001
САД	0,18	0,04	4,5	<0,001
ДАД	0,12	0,05	2,4	0,017
Возраст	0,62	0,09	6,9	<0,001

Примечание: $R^2 = 0,58$; $F = 64,3$; $p < 0,001$

Как видно из табл. 6, установлено, что наибольший вклад в вариабельность биологического возраста вносит индекс округлости тела (ИОТ), что подтверждается как корреляционным ($r=0,61$), так и регрессионным анализом ($\beta=2,10$; $p<0,001$).

На основании полученных результатов исследования представляется целесообразным внедрение комплекса профилактических и диагностических мероприятий, направленных на раннее выявление и снижение риска развития метаболических нарушений у студенческой молодежи. Рекомендуется включить расчет индекса округлости тела (ИОТ) в программы скрининга студентов как более чувствительного маркера абдоминального ожирения. Целесообразно использовать показатель биологического возраста для раннего выявления метаболических нарушений. Необходимо внедрение профилактических программ, направленных на коррекцию питания, повышение физической активности и снижение уровня стресса. Важно усилить информированность молодежи о метаболическом синдроме и его факторах риска.

Выводы:

1. Избыточная масса тела выявлена у 28,2% студентов, ожирение - у 9,8%, абдоминальное ожирение - у 31,4%.
2. Повышенное артериальное давление зарегистрировано у 15,3%.
3. Установлено, что биологический возраст достоверно увеличивается с ростом ИМТ и ИОТ ($p < 0,001$). Наиболее выраженная связь выявлена между ИОТ и биологическим возрастом ($r = 0,61$), что свидетельствует о ведущей роли висцерального жира.
4. Выявлена группа студентов с нормальным ИМТ, но повышенным ИОТ, у которых наблюдается ускоренное биологическое старение, что указывает на скрытые метаболические нарушения.
5. Неблагоприятные факторы образа жизни (нерациональное питание, гиподинамия, стресс) статистически значимо связаны с повышением ИОТ ($p < 0,001$), что подтверждает их роль в формировании метаболических рисков.
6. Регрессионный анализ показал, что наиболее значимыми предикторами биологического возраста являются ИОТ ($\beta = 2,10$) и ИМТ ($\beta = 0,95$).

Использованная литература:

1. Saklayen MG. The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. *Curr Hypertens Rep.* 2018 Feb 26;20(2):12. doi: 10.1007/s11906-018-0812-z. PMID: 29480368; PMCID: PMC5866840.
2. Михайлова С. В., Хрычева Т. В. (2024). Взаимосвязь компонентного состава тела с биологическим возрастом по шкале «Bio-age»// *Физиология человека*. Том 50 (1). С. 108-119. DOI:10.31857/S0131164624010106
3. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А. (2024) Совершенствование профилактических мероприятий и прогнозирование метаболического синдрома// *ActaCAMU*, 7(7), 130–135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14137690>
4. Ш.А. Норматова, Г.А. Эрматова (2025). Оценка распространенности метаболического синдрома у студентов-медиков и его влияние на качество жизни// In *ActaCAMU* (Vol. 9, Number 9, pp. 14–20). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151916>
5. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А. (2025) Оценка риска метаболического синдрома среди молодежи на основе антропометрических и физиометрических данных// *ActaCAMU*, 11(1), 7–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17177184>
6. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А., (2025). Корреляционная взаимосвязь между индексом массы тела и величиной артериального давления у студенческой молодежи// *ActaCAMU* (Vol. 4, Number 12, pp. 14–22). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17948682>
7. Chen X., Chen X., Shi F., et al. (2025) Associations between anthropometric indices and biological age acceleration in American adults: insights from NHANES 2009-2018 data. *Scientific Reports*. Vol. 15(1): 22691. DOI:10.1038/s41598-025-08559-1
8. Норматова Ш.А., Эрматова Г.А. (2026). Биологический возраст как интегральный маркер влияния метаболического синдрома среди молодёжи. *ActaCAMU*, 1(13), 8–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19397491>